

O'ZBEK SHEVALARINING FONETIK XUSUSIYATLARI. (POP VA UCHQO`RG`ON SHEVALARI MISOLIDA)

Murodullayeva Muhayyo

Jo`raboyeva Zamira

University of business and science

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19754660>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot o'zbek dialektologiyasi yuzasidan Pop va Uchqo'rg'on hududiy shevalarining fonetik tabiatini qiyosiy-tahlil qilishga bag'ishlanadi. Maqola mazkur hududlar jonli so'zlashuvining o'ziga xos tovush tizimi, unli va undoshlar almashinishi, shuningdek, singormanizm hodisasining saqlanish darajasi ilmiy nuqtai nazardan yoritilgan. Tadqiqot davomida Pop shevasining tog' oldi hududlariga xos bo'lgan fonetik reliktlari hamda Uchqo'rg'on shevasining qo'shni hududlar ta'sirida shakllangan o'ziga xos aktsentologik xususiyatlari dalillangan. Xususan, so'z oxirida undoshlarning tushib qolishi yoki orttirilishi, uli tovushlarni lablanishi kabi hodisalar adabiy til me'yorlari bilan qiyoslangan holda ochib berilgan.

Kalit so'z: dialektologiya, fonetik transformatsiya, Pop shevasi, Uchqo'rg'on shevasi, unlilar tizimi, singormanizm, fonema, hududiy lison.

Kirish.

O'zbek shevalarining murakkab tarkibga egaligi, avvalo, ularning fonetik jihatdan rang-barangligi tufaylidir. O'zbek shevalari unli va undoshlar miqdori va sifati, fonetik qonunlar, fonetik jarayonlarning o'ziga xosligi jihatidan o'zaro farqlanadi va, aksincha, ayrim jihatlarga ko'ra, ular bir-biri bilan o'xshashliklarga ham ega bo'ladi. O'zbek shevalaridagi unli va undosh tovushlarning miqdori va sifati munozarali masalalardan biridir, chunki dialektologiyaga oid ishlarda unli fonemalar haqida fikr yuritilganda, ularning miqdori 18tagacha yetadi, degan ma'lumotlar ham beriladi. Aslida shevalar fonetikasi o'rganilar ekan, ulardagi fonemalar emas, balki konkret nutq tovushlari e'tiborga olinishi lozimligini qayd qilish o'rinli bo'ladi.

Farg'ona vodiysi shevalari, xususan, Namangan shevlar guruhi o'zining rang-barangligi bilan ajralib turadi. Bu o'rinda Pop va Uchqo'rg'on shevalari o'iga xos fonetik qatlamga ega bo'lib, ular qarluq-chigil-uyg'ur hamda qisman o'g'uz va qipchoq lahjalari bilan kontakta bo'lgan holda shakllangan. Mazku shevalarning fonetik manzarasi unli va undoshlar tizimi, ayniqsa, singormanizm hodisasining saqlanishi yoki yo'qolishi darajasi ilmiy jihatdan tahlilga muhtoj. Ushbu maqolada Pop va Uchqo'rg'on shevalarini fonetik jihatdan farqlamiz.

Pop shevasida lablangan unlilar Kuchliroq talaffuz qilinadi. Ayrim so'zlarda " o " tuvushi " a " lashadi. Masalan:bola=bala. Boshqa bir so'zlarda esa " a " tovushi " o " lasadi. Misol uchun: "nima" emas "nimo".

Uchqo'rg'on. Bu yerda unlilar biroz "yumshoqroq" va qisqaroq talaffuz qilinadi. Namangan shahar shevasiga yaqinlik kuchli, ya'ni "a" tovushi ochiqroq aytiladi. Asosan Uchqo'rg'on shevasida so'zlar ham so'zlarning fonetik xususiyati ham adabiy tilga yaqin bo'lganligi bois ularda o'zgarish unchalik bilinmaydi.

Pop shevasida o'zining tovushlar tarkibi bilan ko'proq qipchoq va qarluq lahjalari tutashgan nutqni eslatadi. Unda so'z boshida unlilar biroz cho'ziqroq va ochiqroq aytilishi, ba'zi o'rinlarda esa " j " lashish tamoyillari sezilib turadi. Masalan, Pop tomonlarda so'zlar biroz dadil va qat'iy talaffuz etilsa, Uchqo'rg'on shevasi "y" lovchi shevalari ta'sirida yumshoqroq va ohangdorroq jaranglaydi. Uchqo'rg'on da so'z o'rtasidagi "g" yoki "k" tovushlarining

tovushlarining tushib qolishi yoki kuchsizlanishi (masalan, “ kelgan” emas “Kegan” tarzid qo`llanishi) ko`proq ko`zga tashlansa, Popda bu tovushlar o`zining fundamental qat'iyatini ko`proq saqlab qoladi.

Xulosa qilib aytganda, shevalar o`zbek tilimizning xazinasidir. Bu shevalarni saqlab qolish va ilmiy jihatdan chuqur tahlil qilish milliy o`zligimizni asrashning bir qismidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ashirboyev S. o`zbek dialektologiyasi.
2. Nigora Murodova o`zbek dialektologiyasi.